

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με GA 101121288. Ωστόσο, οι σκέψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της REA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για αυτά.

Συντονιστής Έργου
Sabine Trupp
✉ sabine.trupp@emft.fraunhofer.de

Υπεύθυνος διάδοσης έργου
Mariana Oliveira
✉ oliveira@issnova.eu

Underwater Security

Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος UnderSec είναι μια διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από 22 εταίρους από 11 διαφορετικές χώρες

Ακολουθήστε μας στα επίσημα κανάλια μας

www.undersec-project.eu

[Undersec_eu](https://twitter.com/Undersec_eu)

[undersec-eu-project](https://www.linkedin.com/company/undersec-eu-project)

Προστασία πλοίων και θαλάσσιων υποδομών από παράνομες ενέργειες

Funded by European Union

Το έργο εν συντομία

Τα πλοία, οι θαλάσσιες υποδομές και ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από πιθανές παράνομες ενέργειες, ενισχύοντας επίσης την υποβρύχια ασφάλεια και διασφαλίζοντας την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Το πρόγραμμα UnderSec αποσκοπεί στην ενίσχυση της θαλάσσιας και υποθαλάσσιας ασφάλειας. Το έργο περιλαμβάνει μια κοινοπραξία ειδικών, ερευνητικών ιδρυμάτων και τεχνολογικών εταιρών, με στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης στην υποθαλάσσια ασφάλεια.

Οι στόχοι

Το πρόγραμμα UnderSec στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποθαλάσσιας ασφάλειας για θαλάσσιες υποδομές χρησιμοποιώντας πολυτροπικούς αισθητήρες και ρομποτικά στοιχεία.

Πιλοτικές Δράσεις

- 1** Το πρώτο επίπεδο προστασίας του απομονωμένου πλοίου
 - Ανίχνευση και αποτρεπτική δράση κατά της παράνομης/μη εξουσιοδοτημένης υποβρύχιας πρόσβασης στα ύφαλα του πλοίου από εσβολείς δύτες
- 2** Το πρώτο επίπεδο προστασίας του λιμένα ή της πασαρέλας ζυκτικής σημασίας (εσπές και στην είσοδο του λιμένα) με σταθερούς αισθητήρες/στοχεία
 - Ανίχνευση παράνομης/μη εξουσιοδοτημένης υποβρύχιας πρόσβασης, βυθισμένου ρομποτικού μέσου αντικειμένου, στην είσοδο του λιμανιού από την πασαρέλα
 - Ανίχνευση πιθανών βυθισμένων/ρομποτικοποιημένων/παρόντων/επιδεινώνων εισαχθέντων αντικειμένων (εκρηκτικών) στην είσοδο του λιμανιού από την πασαρέλα
 - Ανίχνευση μέσων σταθμών αισθητήρων, και αποτρεπτική δράση κατά της παράνομης/μη εξουσιοδοτημένης υποβρύχιας πρόσβασης από δύτε ή/και υποβρύχιο εσβολέα στην είσοδο του λιμανιού από την πασαρέλα
 - Ανίχνευση ύπαιθρων αντικειμένων στα ύφαλα του πλοίου, μέσω σταθμών αισθητήρων, ενώ το πλοίο εισέρχεται στο λιμάνι
- 3** Δεύτερο επίπεδο προστασίας λιμενικών/ζυκτικής σημασίας υποδομής και πλοίου (ανάκτηση/όθρυση κατά απαίτηση) με ρομποτικό σύστημα
 - Ανίχνευση, μέσω περιπατών ρομποτικών μέσων και αποτρεπτική δράση κατά της παράνομης/μη εξουσιοδοτημένης υποβρύχιας πρόσβασης από δύτε ή/και υποβρύχιο εσβολέα στην είσοδο του λιμανιού από την πασαρέλα
 - Ερευνα/όθρυση με ρομποτικά μέσα και ανίχνευση ύπαιθρου αντικειμένου που βρίσκεται στα βυβά, στην είσοδο του λιμανιού ή μέσα στο λιμάνι
 - Ερευνα/όθρυση με ρομποτικά μέσα και ανίχνευση ύπαιθρου αντικειμένου προσεγγισμένο στο θεμέλιο των θέσεων ελλιμενισμού του λιμανιού
 - Ερευνα/όθρυση με ρομποτικά μέσα και ανίχνευση ύπαιθρου αντικειμένου που είναι προσεγγισμένο/βυθισμένο στα ύφαλα του πλοίου
- 4** Τρίτο επίπεδο προστασίας πλοίων, λιμενικών και κρίσιμων υποδομών (εξάντληση ύπαιθρου αντικειμένων, χειρισμός) με στοιχεία ρομποτικής απόκρισης
 - Εντοπισμός ύπαιθρου αντικειμένου, εσθλιμένο ο βυθός στην είσοδο του λιμανιού ή εντός του λιμανιού, αναγνωρίζεται και ταξινομάζεται ως επικίνδυνος/εκρηκτικός
 - Ύπαιθρο αντικείμενο κρυμμένο μέσα σε ύφαλα του πλοίου, αναγνωρίζεται και ταξινομάζεται ως «κρυφό-τορπίλη»
 - Χειρισμός επικίνδυνου αντικειμένου (πακέτο εκρηκτικού) (σύλληψη, συλλογή και ασφαλή απομάκρυνση) από ρομποτικά στοιχεία

Το πρόγραμμα UnderSec βασίζεται σε τέσσερα σενάρια πραγματικών πιλοτικών περιπτώσεων εφαρμογής/χρήσης (PUC) που θα αποτελέσουν τη βάση για την επίδειξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση όλων των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του συστήματος UnderSec.

Το τεχνικό πλαίσιο

Το σύστημα UnderSec χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη σε επίπεδα, που περιλαμβάνει "οριζόντια" επίπεδα τεχνολογιών προστασίας και "λογικά" επίπεδα διαχείρισης και εκμετάλλευσης δεδομένων. Το πρώτο οργανώνει εξαρτήματα για συγκεκριμένες υποβρύχιες εργασίες ασφάλειας, ενώ το δεύτερο διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση, διακυβέρνηση, ανάλυση και εκμετάλλευση δεδομένων.

